

O‘SMIRLARDA KOGNITIV QIZIQISHNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI

Xalimova Nargiza Narzilloyevna

Buxoro innovatsiyalar universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘smirlarda bilishga bo‘lgan qiziqishlarni shakllantirishning nazariy asoslari bir nechta muhim omillarga bog‘liqligi, bu nazariy asoslar, o‘smirlarda bilishga bo‘lgan qiziqishlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etishi mahalliy va xorijiy ilmiy tadqiqotlar tahlili aks etirilgan.

Shuningdek, kognitiv qiziqishni shakllantirishning pedagogik shart sharoitlari ilmiy tahlillar asosida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: qiziqish, kognitiv qiziqish, o‘smirlik davri, ijtimoiylashuv, erkinlik, mustaqil ta’lim.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF COGNITIVE INTEREST IN ADOLESCENTS

Abstar: In this article, the analysis of local and foreign scientific studies shows that the theoretical foundations of the formation of interest in knowledge in teenagers depend on several important factors, and that these theoretical foundations are of great importance in the formation of interest in knowledge in teenagers.

Also, the pedagogical prerequisites for the formation of cognitive interest are highlighted on the basis of scientific analysis.

Keywords: interest, cognitive interest, adolescence, socialization, freedom, independent education.

So‘nggi yillarda ijtimoiy jarayonlarning jadal rivojlanishi va axborot almashinuvining intensiv o‘sishi va rivojlanishi sharoitida ta’lim muassasasi zimmasiga o‘quvchining maktabdagi faolligini, o‘zini o‘zi anglashi, mustaqil ravishda yangi bilimlarni izlash, yangi muammolarni hal qilish va ularni yengib o‘tish qobiliyatini rivojlantirish vazifasi qo‘yildi.

Bugungi kunda zamonaviy jamiyat muammo va uning yechimini topishga qaratilgan mustaqil, tanqidiy fikrlaydigan, ijodkor shaxsga muhtoj desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Shu sababli, zamonaviy maktab ta’limining muhim vazifasi o‘quvchilarda yangi bilim tizimini o‘zlashtirishga, ijodkorlikni, mustaqillikni, shuningdek, tadqiqot faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan kognitiv qiziqishni shakllantirishdir.

Bilish – borliq va uning ob’ektiv qonuniyatlarini o‘rganish, anglash, o‘zlashtirish, egallashdir. “Bilish-olamning inson ongidagi in’ikos etish jarayoni. Inson o‘zini qamrab olgan atrof-muhit to‘g‘risida bilish va tasavvurga ega bo‘lmay

turib, faoliyatning biron bir turi bilan shug‘ullana olmaydi. Bilishning maxsuli natijasi bilim bo‘lib, har qanday kasbni egallash faqat bilim orqali ro‘y beradi” [2].

O‘smirlik yoshidagi o‘quvchilarida kognitiv qiziqishni shakllantirish bevosita turli adabiyotlar va Internet manbalari bilan mustaqil ishlash, kuzatishlar o‘tkazish, tahlil va sintez qilish, olingan ma’lumotlarni taqqoslash va umumlashtirish bilan bog‘liq.

Ko‘p jihatdan bilimlarni egallash jarayoni intellektual qobiliyatlarni rivojlantirishning eng muhim omili bo‘lib, har tomonlama yetuk shaxsni shakllantirishning asosiga aylanadi. Ma’lumki, kognitiv qiziqish bilish jarayonining asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. O‘smirlik davrining o‘ziga xos psixologik, biologik xususiyatlarini inobatga oladigan bo‘lsak, ushbu yosh davrdagi o‘quvchilar uchun o‘quv jarayonini tashkil etishda ma’lum ehtiyoj va zaruriyatlarni hisobga olish talab etiladi. Bu ehtiyoj va zaruriyatlar o‘smirlik yoshidagi o‘quvchilarning aqliy, jismoniy, ruhiy rivojlanishiga yordam beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ta’limning an’anaviy modeli bugungi fan va texnologiyalar taraqqiy etgan zamon o‘quvchisining bilishga bo‘lgan ehtiyojlarini to‘la qamrab ololmaydi, chunki an’anaviy ta’limda ta’limning maqsadi dastur talabiga binoan aniq ifodalanmaydi, tinglovchining o‘zlashtirish darajasi, sifati haqida muallim aniq tasavvurga ega bo‘lmaydi. Shu sababli tadqiqot ishimizning uslubiy asosini tizimli faoliyat va shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvlarning o‘zaro ta’siri tashkil etadi.

Kognitiv qiziqish o‘quvchilarda yangi bilim va tajribalarni o‘zlashtirish, intellektual faoliyat ko‘nikmalarini egallash, mustaqillik va bilimdonlikni rivojlantirishning asosiy sharti sifatida belgilanadi. Sinfda kognitiv qiziqishni shakllantirish shaxsiy rivojlanishning asosi bo‘lib, maktab o‘quvchilarini ijodiy rag‘batlantiradi va uni o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyaning rivojlanish darajasini oshiradi.

Shunday qilib, psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish va zamonaviy jamiyatdagi asosiy umumiy ta’lim sohasidagi hozirgi vaziyat jamiyatning tashabbuskor, ijodiy, doimiy rivojlanayotgan va mustaqil shaxsga bo‘lgan ehtiyoji o‘rtasidagi qarama-qarshilik mavjudligini aniqlashga imkon berdi.

O‘smirlik yoshidagi o‘quvchilarida kognitiv qiziqishni shakllantirishga doir ilmiy izlanishlar, nazariy va amaliy ishlanmalarning yetarli emasligi, bizning fikrimizcha bu jarayonni samarali amalga oshirish uchun pedagogik shart-sharoitlarni yetarli darajada o‘rganilmaganligi bilan bog‘liqdir.

Tadqiqotning maqsadi: maktab o‘quvchilarida kognitiv qiziqishni shakllantirish uchun pedagogik shart-sharoitlarni ishlab chiqish va ularni umumta’lim maktabida o‘quv jarayonini amalga oshirish jarayonida sinab ko‘rish.

Ushbu ilmiy ishni tayyorlash jarayonida nazariy usullardan (umumlashtirish, taqqoslash, mavhumlashtirish, prognozlash) foydalanilgan, fan va ta’lim tarixi va falsafasi, pedagogika va chet tilini o’qitish metodikasi bo’yicha ham mahalliy, ham xorijiy nazariy tadqiqotlar tahlil qilingan, va ilg’or pedagogik tajriba.

Asosiy pedagogik shart - bu yangi bilim tizimini shakllantirish va eruditsiyani rivojlantirish metodikasini egallashdir. O’quvchi tayyor bilimlarni idrok etuvchi ob’ekt emas, balki ilmiy bilimlar asoslarini tushunishda o’ziga xos tadqiqotchi bo’lishi kerak. Ilmiy-ommabop va chuqur bilimlarni egallash jarayonida eruditsiyani rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyatga ega. Aynan bilimlar yig’indisi, o’quvchi ongida saqlanadigan va undan o’z xohishiga ko’ra ongli ravishda olinadigan ma’lumotlarning miqdori va sifati bo’lib, bu o’ziga xos sof bilim, samarali foydalanish kerak bo’lgan manbadir [1].

O’quv jarayoni doirasidagi muhim pedagogik shartlardan biri, albatta, rivojlanayotgan fan muhitini yaratish va uni doimiy ravishda to’ldirishdir. Rivojlanayotgan fan muhiti orqali shaxsning har tomonlama rivojlanishi uchun sharoit yaratish zamonaviy maktab ta’limining vazifasi bo’lishi kerak. Bugungi kunda zamonaviy maktabda o’quvchilarda kognitiv qiziqish uyg’otish uchun fan muhitidan foydalanish, masalan, sinfni o’quvchilarni ilmiy-tadqiqot va ijodiy faoliyatga jalb etadigan tarzda jihozlash imkoniyatlari mavjud. Rivojlanayotgan fan muhiti ma’lum talablarga javob berishi kerakligini hisobga olish kerak: xavfsizlik, o’zgaruvchanlik, mavjudlik, ko’p funksiyalilik.

Keyingi muhim pedagogik shart – bu kognitiv qiziqishni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun o’quvchilarning ota-onalari bilan o’zaro hamkorlikdir. Agar maktab va ota-onalar o’rtasida o’zaro aloqa bo’lmasa, biron bir ta’lim muammosini to’liq hal qilib bo’lmaydi. Birgalikda ijodkorlik, ota-onalar va bolalarning ishi - bu o’qituvchiga sinfda kognitiv qiziqishni rivojlantirishga imkon beradigan vositadir.

Ota-onalarni birgalikdagi tadqiqot va ijodiy faoliyatga jalb qilish orqali o’qituvchi ularga ishni yakunlash majburiyatini olmasliklari, balki jarayonni tashkil etishga yordam berishlari, turli manbalardan ma’lumotlarni topishlari, uni malakali tashkil etishga yordam berishlari va uni chiroyli tarzda shakllantirishlari kerakligini yetkazishi kerak. Bu munosabatlarda sinf rahbarining roli ota-onalar va maktab o’rtasidagi o’zaro munosabatlarda alohida o’rin tutadi. Aynan u har bir o’quvchini, uning salohiyati va qobiliyatini biladi, ota-onalarni, shuningdek, ularning qobiliyati va bolalariga yordam berishga tayyorligini biladi. Sinf o’qituvchisi o’quvchining loyihasi taqdimotida ota-onalarning ishtirokini tashkil qilishi mumkin va bu nafaqat uyda, balki maktabda ham o’ziga ishonchni his qilishga yordam beradi.

Kognitiv qiziqishni shakllantirishning keyingi pedagogik shartiga o’quv jarayonini tashkil etishda yuqori darajadagi motivatsiyani rivojlantirishni keltirib o’tishni maqsadga muvofiq deb bildik.

Kognitiv qiziqish, albatta, motivatsiya bilan bog'liq. G.I.Shchukinaning fikricha "kognitiv qiziqish boshqa motivlar qatorida asosiy motiv sifatida namoyon bo'ladi" [3].

Motivatsiya, “ehtiyotlar, qiziqishlar, intilishlar, maqsadlar, ideallar ko'rinishidagi harakatlantiruvchi kuchlarning qotishmasi shaklida namoyon bo'ladi. Shuningdek, u shaxsning o'zagi bo'lib, unga intilish, qadriyat yo'nalishi, ko'rsatmalar, intilishlar, his-tuyg'ular, irodaviy fazilatlar va boshqa ijtimoiy-psixologik xususiyatlar jalb qilinadi va bu juda muhim fazilatlaridir. [4].

O'quvchining kognitiv qiziqishni rivojlantirishga motivatsiyasi o'qituvchi tomonidan dars davomida yaratilgan vaziyat bo'lishi mumkin, bunda o'quv jarayoni davomida o'quvchi intellektual va amaliy qiyinchiliklarni his qiladi. Ushbu muammoni hal qilish uchun yangi bilimlarni egallash va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish zarurati paydo bo'ladi. O'qituvchi o'quvchilarga bilimning zamonaviy hayotdagi ahamiyati haqida ma'lumot berishi kerak. O'qituvchining vazifasi o'quvchiga o'z qobiliyatlari va ko'nikmalarini ro'yobga chiqarish orqali o'zini o'zi anglash va takomillashtirishga yordam berishdir.

Shuningdek, umumta'lim maktabida qo'llanilishi mumkin bo'lgan zamonaviy vositalar, metodlar, tashkiliy shakl va texnologiyalarni izlashga alohida e'tibor qaratish lozim. Muammoli ta'limni tashkil etish doimo o'quvchilarda chinakam qiziqish uyg'otadi.

O'quvchilarda kognitiv qiziqishni shakllantirish va ularni amaliyotda qo'llashni sinab ko'rish uchun ko'rib chiqilgan pedagogik shart-sharoitlar kognitiv qiziqishning rivojlanishi bilan yosh o'smirlar o'rtasida o'quv motivatsiyasi tarkibida muhim o'rin egallashini tasdiqlaydi. Aynan u o'smirlarda ta'limning mahsuldorligi va xarakterini belgilaydi va o'quvchilarni tadqiqot va ijodiy xarakterdagi kognitiv muammolarni hal qilishga undaydi.

Kognitiv qiziqishni shakllantirish muammosi maktab o'quvchilarining o'ziga xos faoliyati kontekstida ko'rib chiqiladi, bu o'qituvchiga ularning kognitiv qiziqishini muvaffaqiyatli shakllantirishga, o'quvchi shaxsini rivojlantirishga va uni faol hayotiy pozitsiyaga yo'naltirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Голованов В.П., Буйлова Л.Н., Троицкая И.И., Софронов Р.П., Каргина З.А., Еловская С.В., Смагина Н.Н., Эюбова Л.В., Храмов В.Н. Дополнительное образование детей и подростков. Красноярск: ООО «Центр информации», 2013. 176 с. EDN: UEMFOJ

2. Madaliyev A. taxriri ostida “O'zbek tilining izohli lug'ati” Birinchi jild” O'zbekiston milliy ensiklopediyasi / Davlat ilmiy nashriyoti / Toshkent. 2020.

3. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности в учебном процессе. М.: Просвещение 1979. 169 с.

4. Озерский И.З. Начинаящему учителю истории: Из опыта работы. М.: Просвещение, 1989. 184 с.